

Distortsioen aurreikuspena “Selective Laser Melting” prozesuan: “inherent strain” deformazioen kalkulurako metodologia

Iñaki Setien^{1,a}, Maria San Sebastian^{1,b}, Fermín Garcíandía^{1,c}, Alberto Echeverría^{1,d}

¹IK4-LORTEK, Technological Centre, Arranomendia kalea, 4A, 20240 Ordizia

^aisetien@lortek.es, ^bmsansebastian@lortek.es, ^cfgarciandia@lortek.es, ^daetxeberria@lortek.es

Gako-hitzak: fabrikazio gehigarria, elementu finituak, inherent strain, distortsioak.

Laburpena. “Selective Laser Melting” (SLM) fabrikazio prozesua metalen fabrikazio aditiboaren (FA) aldaeretakoa bat da, zeinean piezak geruzaz geruza eraikitzen baitira. Energia-iturri kontzentratu bat (laserra edo elektro-sorta) aplikatzen zaio hauts-materialari, zeina oso azkar berotzen baita haren urte-tenperaturara iritsi arte; gero, solidotzen eta hozten utzita, beste geruza solido bat eratzen du. Fabrikazio-prozesu horrek hondar-tentsioak eta distortsioak eragin ohi ditu. Distortsioak kritikoak izaten dira, fabrikazio-kostuak eta -denborak areagotzen dituztelako, eta materialaren erabilera oker bat eragiten dutelako dimentsioen zehaztugabetasunen ondorioz. Beraz, hobe da distorsio horiek diseinu-fasean auresatea, ohiko saiakuntza- eta errakuntza-estrategia erabili ordez.

Analisi termomekaniko iragankor zehatza (ATM) jo ohi da FAKo prozesuetan erreferentziako modelatze-estrategiatzat. Hala ere, beharrezkoa da metodologia sinplifikatuak erabiltzea (adibidez, “inherent strain” (IS) metodologia) ATMak duen kostu konputazional handia ikusita.

Lan honek IS metodoa aztertzen, garatzen eta aplikatzen du, eta hauts-geruzetan oinarritutako SLM prozesuaren azken distortsioak auresatea du xede. Helburu nagusia da eredu sinplifikatu honen aurreikuspen-gaitasuna ebaluatzea, horretarako garatu den kalibraketa-estrategian oinarrituta. Ebaluazioa egiteko, zenbait proba-geometriatan lortutako emaitza numerikoak eta neurketa esperimentalak jarri dira korrelazioan.

1. Sarrera

Fabrikazio aditiboak (FA) zenbait teknika bateratzen ditu hiru dimentsioko objektuak geruzaz geruzako sekuentzia batean eraikitzeko. “Selective Laser Melting” (SLM) prozesua metalezko osagaiekin gehien erabiltzen den teknologietako bat da, eta hauts-geruzetan oinarritua dago.

Prozesu horietan, gune bateko materiala berotzen da bizkor, eta, gero, solidotzen uzten da, geometria trinko bat sor dezan. Horrek deformazio termiko handiak eragiten ditu, zeinen ondorioz hondar-tentsioak eta distortsioak sortzen baitira ¹. Artikulu hau SLM prozesuak piezari eraiki ostean eragiten dion distortsioan oinarritzen da.

Eraiki osteko piezaren distortsioa arazo kritiko bat da pieza metalikoen FA prozesuan, teknologia hori industrian erabili ahal izatea eragozten baitu. Fenomeno horrek fabrikazio-kostuak areagotzen ditu, eta materialaren erabilera okerra eragiten du, geometria nominalaren eta eraikitakoaren arteko dimentsio-desberdintasunen ondorioz.

Gaur egun, saiakuntza- eta errakuntza-hurbilketetan oinarritutako irtenbide zuzentzaileak erabiltzen dira askotan, azaldutako arazo horiek saihesteko. Zenbait eraikitze-saiakera egin behar izaten dira pieza egokia lortzen den arte, eta lan neketsua izaten da hori.

Testuinguru horretan, distortsioaren aurkako diseinuaren paradigma sortzen da, zeina zenbakizko modelatze-metodologiaren garapenean oinarritzen baita distortsio-arazoei aurrea hartzeko diseinu-fasetik bertatik. Edonola ere, pieza errealetan aplikatzeko bezain eraginkorrak diren modelatze-estrategia berriak garatzea eskatzen du paradigma berri horrek.

FAren oinarri fisikoak pasaldi anitzeko soldatze-prozesuaren oso antzekoak dira. Horrenbestez, elementu finituen metodoan (EFM) oinarrituta, orain arte garatu diren soldadura bidezko modelatze-

teknikak egokitu egin daitezke FA simulatzeko²⁻⁴. Edonola ere, beste arazo batzuk ere badira, hala nola prozesatzeko denbora gehiago behar da, pasaldi gehiago, eta material gehiago eranstean da.

EFM estrategiei dagokienez, analisi termomekaniko iragankor zehatzeko ereduak arrakastaz aplikatu eta balioztatu dira dagoeneko, FA prozesuen portaera termiko eta mekanikoak aurreratzeko⁵⁻¹⁰. Hala ere, fidelitate handiko modelatze-metodo horiek mikro- eta meso-eskalan baino ezin dira gauzatu, denbora konputazionalaren mugak direla eta. Izan ere, baldintza konputazional horrek eragozten du metodo hori pieza errealean historia termiko eta mekanikoa aurreratzeko erabiltzea.

Ondorioz, zenbait metodologia sinplifikatu garatu dira prozesu hori eskala handian erabiltzeko^{5, 11, 12}. Metodo sinplifikatuaren artetik eraginkorrenetako bat eta etorkizun handia duenetako bat "Inherent Strain" (IS) metodoa da^{13, 14}. Ongi ezagutzen den metodologia hori arrakastaz aplikatu da soldadura konputazionalako mekanikan eta FA prozesuetan. Hala, simulazio termomekanikoen ordez (kostu konputazional handia dute) simulazio mekaniko azkarragoak erabil daitezke. Ondorioz, deformazio karakteristikoko horiek nola eratzten diren aztertzea da metodologia sinplifikatu honen gakoa.

"Inherent strain" deformazioak zehazteko probetan oinarritutako metodologia esperimental bat garatzea da artikulu honetan aurkezten den lanaren oinarria. Gainera, metodologia hori balioztatzeke, kupoi-mailan aplikatu da ("Cantilever" habe bikien geometria), eta distortsioaren zenbakizko emaitzak eta emaitza esperimentalak konparatu dira.

2. Eredunumerikoaren garapena

2.1. "Inherent strain" metodologia

Uda buru zuen taldeak garatu zuen lehenengoz IS metodologia¹³. Oinarrian, metodoak ezartzen du, deformazio hauek aldeztatik ezagutzen badira, nahikoa dela EFM analisi elastiko lineal bat egitea, egitura jakin baten deformazio-eremua aurreratzeko.

Metodologia honetan IS deformazioak geruza makroskopikoaren mailan aplikatzen dira FAren simulazioetan. Beraz, pieza osoa simulazio-geruzatan zatikatzen da, zeinek geruza erreale bat edo batzuk irudika baititzaizkete. Hala, simulazio-geruza bakoitza sekuentzialki aktibatzen da, eta dagokion IS deformazioak aplikatzen zaizkio, harik eta geometria osoa izan arte.

Elementua eta geruza aktibatzeke estrategia "jaiotza eta heriotza" edo "elementu inaktiboaren metodoa" izeneko teknikan oinarritzen da. Aktibazio-estrategia horren arabera, elementuak ez dira ereduaren parte harik eta aktibatzen diren arte¹⁵. Hauts-geruzaren metaketa-prozesuetako hauts-elikatzea, altuera nominalean oinarritua, egoki modelatzen da aktibatze-estrategia horren bidez.

EFMko ereduaren, aztertu nahi den geometria geruza izaerako mallatuaz errepresentatzen da, zeinean interfaze-nodoak gainazal lau batean jartzen baitira.

2.2. IS deformazioen kalkulua

Sarreran adierazi denez, metodologia sinplifikatu honen gakoa aldeztatik deformazio karakteristikoko hauen tentsorea ezagutzea da. Izan ere, geruzaz geruza deformazioak eragiten dituen indar nagusia da tentsorea, eta distortsioa eta hondar-tentsioa eragiten dituen.

Bi metodo bereizten dira helburu horretarako:

- Fidelitate handiko EFM eredu termomekanikoetan oinarritutako metodologia.
- Proba esperimentalen emaitzetan oinarritutako metodologia.

Artikulu hau bigarren metodoan zentratuko da, hots, proba esperimentaletan oinarritzen den horretan. Hori kontuan izanik, metodologia hori deskribatuko da datozen lerroetan.

Hasteko, bi hipotesi nagusi egiten dira. Batetik, IS deformazioen tentsorea ortogonal dela jotzen da (1). Bestetik, tentsorearen osagaia eraikuntza-noranzkoan nulua dela kontsideratzen da (2).

$$\varepsilon^{\text{inh}} \rightarrow \text{ortogonal} \quad (1)$$

$$\varepsilon_{\text{ww}}^{\text{inh}} = 0 \quad (2)$$

Metodologia hau doikuntza-begizta errepikakor batean oinarritzen da. Bertan, IS deformazio tentsorearen osagaiak kalkulatu dira, eta, hala, alde aurretik deskribatu dugun EFM ereduak gaituz gaituz da proba esperimentalek aurrerandako distortsio-portaera bera aurreratzeko.

Urrats hauek ditu doikuntza-prozesuak:

1. urratsa: kupoirealen fabrikazioa

Hegal bikiko habeak fabrikatu dira (ikus geometria: 1. irudia), hiru eskaneatze-estrategiari jarraituta: luzetara, zeharretara eta 45°-ko marra (ikus 2. irudia). Eskaneatze-estrategia egonkor mantentzen da geruzaz geruza.

Fabrikatu ostean, laginak bermakuntza-plakatik mozten dira partzialki kable bidez (w-EDM), eta erdiko zutabea bermakuntza-plakara atxikita uzten da. Beraz, fabrikazioan metatutako hondar-estresaren eremua banatu egiten da, eta pieza okertu. Gero, distortsio bertikalaren eremua neurtzen da goiko gainazalean, hemen ikusten denez: 3. irudia.

2. urratsa: ISak doitzeko prozesu iteratiboa

Eskaneatze-estrategia bakoitzaren distortsio-eremua ezagutzen denean, prozesuak 2. urratsarekin jarraitzen du. 4. irudian irudikatutako algoritmo iteratiboa kontuan izanda, IS tentsorearen planoko osagaiak kalkulatu dira. Algoritmoa planoko bi osagaiak aldatzen joaten da iteratiboki (ϵ_{uu}^{inh} eta ϵ_{vv}^{inh}), harik eta distortsio bertikalaren kurbak emaitza esperimentalekin bat egiten duen arte aurrez zehaztutako errore baten barruan.

Begiztari dagokionez, bi EFM simulazio egiten dira aldi berean begizta bakoitzean: bata luzetarako marren simulaziorako, eta, bestea, zeharkako marren estrategiarako. Gainera, 1. urratsean lortutako emaitza esperimentalak ere kontuan hartzen ditu begiztak.

3. urratsa: emaitzak egiaztatzea

Azkenik, egiaztapen bat egiten da 45°-ko marren emaitza esperimentaletan oinarrituta. Funtsean, 2. urratsean kalkulaturako IS tentsorearekin, EFM simulazio bat egiten da 45°-ko marren proba baterako. Beraz, aurreikusitako deformazio-eremua emaitza esperimentalarekin alderatzen da. Doitze-prozesuaren baliozkotasuna egiaztatzen da horrela.

1. irudia. Hegal bikiko habeen geometria.

2. irudia. Hegal bikien eskaneatze estrategiak.

3. irudia. Hegal bikien mozketara eta distortsio bertikalaren neurketa.

4. irudia. IS-ak kalkulatzeko begizta iteratiboa.

3. Metodologiaren aplikazioa

3.1. 1. urratsa: hegal bikiko habeen fabrikazioa eta deformazioaren emaitzak

Lehenago adierazi dugun berezko deformazioa zehazteko estrategiari jarraikiz, hiru eskaneatze-estrategien arabera hegal bikiko habeak fabrikatzea zen lehen urratsa.

Laginak Ti-6Al-4Vz eginak izan ziren, eta SLM 250 makina batean (MCP-Realizer markakoa) fabrikatu ziren 200 W-eko zuntz-laserrarekin. 50 μm -ko geruza-lodiera bat erabili zen, 1.taulan laburbildutako prozesu-parametroak erabiliz.

Lagin guztiak bi oinarri plaketan fabrikatu ziren, eta partzialki moztu ziren plakatik (ikus 2.taula), aurreko atalean adierazten den moduan. Lehenengo urratsarekin amaitzeko, distortsio bertikalak goiko gainazalean neurtu ziren, habearen luzera osoan.

7 irudiko grafikoan, distortsio bertikal normalizatuen emaitzak ikusten dira, luzetarako marren emaitzak erreferentziatzen hartuta. Testuinguru horretan, eskaneatze-estrategien eragina nabarmena da. Luzetarako marrek distortsio handienak eragiten dituzte, eta zeharkako marrek, aldiz, txikiak. 45°-ko marren emaitzak aurreko horien bitartekoak dira. Azpimarratzekoa da, halaber, 45°-ko marren distortsioaren magnitudea luzetarako eta zeharkako distortsioen eremuen batez besteko aritmetikoa dela.

1.taula. SLM prozesuaren parametroak.

	Erdian	Inguruan
Laserraren potentzia (W)	200	150
Eskaneatze-abiadura (mm/s)	950	830
Tartearen distantzia (μm)	120	-

2.taula. fabrikatutako hegal bikiko habeak w-EDM prozesuaren aurretik eta ondoren.

5. irudia. distortsio bertikal esperimental normalizatuak hegal bikien luzeran zehar.

3.2. 2. urratsa: IS deformazioen doitze iteratiboa

Prozesu errepikakorren ostean, berezko deformazioaren tentsore normalizatua ikus daiteke (3)n.

$$\bar{\varepsilon}^{inh} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.33 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

EFMaren bidez lortutako distortsio bertikalaren eremua (IS-ak hartuta sarrera-datutzat) ikusten da hemen: 6. irudia eta 8. irudia. Era berean, hegal bikien goialdeko distortsio bertikalaren kurbetan ikusten denez (7. irudia eta 9. irudia), datuen bat-etortzeko algoritmoa bat dator bi kurbetan emandako emaitza esperimentalekin.

3.3. 3. urratsa: egiaztatzea

Prozesua amaitzeko, azken urratsa egin zen: egiaztatzea. Gero, tentsorea (3) sartu zen 45°-ko EFM eredian, eta 10. irudian jasotako distortsio bertikala lortu zen. 11. irudian argi ikusten da berezko deformazioaren tentsorea baliagarria dela, emaitza esperimentalak eta EFMarenak bat datozelako.

6. irudia. Distortsio bertikal normalizatuaren eremua (eskala, x2). Hegal bikien luzetarako marrak.

7. irudia. Hegal bikien luzetarako marrak. Distortsio bertikal normalizatua gainaldeko gainazalean.

8. irudia. Distortsio bertikal normalizatuaren eremua (eskala, x2). Hegal bikien zeharkako marrak.

9. irudia. hegal bikien zeharkako marrak. Distortsio bertikal normalizatu gainaldeko gainazalean.

10. irudia. Distortsio bertikal normalizatuaren eremua (eskala, x2). Hegal bikien 45°-ko marrak.

11. irudia. Hegal bikien 45°-ko marrak. Distortsio bertikal normalizatu gainaldeko gainazalean.

4. Ondorioak

Proba esperimentaletan oinarrituta “Inherent Strain” deformazioak kalibratzeko metodologia bat definitu da. Ondorioz, eredu sinplifikatuetan oinarritutako berezko deformazioaren metodologia erabil daiteke distortsioak aurreratzeko, betiere deformazio horien tentsorea ezaguna bada edo kalkulatzen bada.

IS deformazioak kalkulatzeko metodologiaren egokitasuna kupoi-mailan frogatu da.

Ondorio praktiko hauek atera daitezke:

- Argi dago distortsio esperimentalak eskaneatze-estrategiaren arabera direla.
- IS deformazioen tentsorea ortogonal dela ikusi da.
- Proba esperimentaletan oinarrituta IS deformazioak zehazteko metodologia aukera egokia dela dirudi. Bestalde, mozketa-prozesuaren ondorioz tentsioa gutxitzen ez den geometria konplexuago batzuetan ere frogatu beharko litzateke metodologiaren baliozkotasuna.

5. Esker onak

Lan hau DISTRACTION proiektuaren baitakoa da, zeina Europako Batasunaren Horizon 2020 ikerketa- eta berrikuntza-programak finantzatu baitu, 686808 zenbakiko diru-laguntzen akordioaren arabera. Egileok eskerrak ematen dizkiogu Airbus Structures Researchi, eta, bereziki, Sjoerd van der Veeni, laguntza baliagarria eman baitigu.

6. Bibliografia

1. J. P. Kruth *et al.*, Selective laser melting of iron-based powder. *J. Mater. Process. Technol.* **149**, 616–622 (2004).
2. P. Michaleris, *Minimization of welding distortion and buckling* (Woodhead Publishing Limited, 2011).
3. J. A. Goldak, M. Akhlaghi, *Computational welding mechanics* (Springer Science & Business Media, 2006).
4. L.-E. Lindgren, *Computational welding mechanics* (Elsevier, 2014).
5. L. Papadakis, A. Loizou, J. Risse, J. Schrage, Numerical Computation of Component Shape Distortion Manufactured by Selective Laser Melting. *Procedia CIRP.* **18**, 90–95 (2014).
6. E. R. Denlinger, M. Gouge, J. Irwin, P. Michaleris, Thermomechanical model development and in situ experimental validation of the Laser Powder-Bed Fusion process. *Addit. Manuf.* **16**, 73–80 (2017).
7. L.-E. Lindgren, A. Lundbäck, M. Fisk, R. Pederson, J. Andersson, Simulation of additive manufacturing using coupled constitutive and microstructure models. *Addit. Manuf.* (2016), doi:10.1016/j.addma.2016.05.005.
8. M. Chiumenti *et al.*, Numerical modelling and experimental validation in Selective Laser Melting. *Addit. Manuf.* **18**, 171–185 (2017).
9. C. Li, J. F. Liu, Y. B. Guo, Prediction of Residual Stress and Part Distortion in Selective Laser Melting. *Procedia {CIRP}*. **45**, 171–174 (2016).
10. D. Pal, B. Stucker, A New and Efficient Multi-Scale Simulation Architecture for the Prediction of Performance Metrics of Parts Fabricated Using Additive Manufacturing. *TMS2015* (2015).
11. T. A. Krol, S. Westhäuser, M. F. Zäh, J. Schilp, G. Groth, Development of a Simulation-Based Process Chain – Strategy for Different Levels of Detail for the Preprocessing Definitions. **21**, 135–140 (2011).
12. N. Keller, F. Neugebauer, H. Xu, V. Ploshikhin, Thermo-mechanical Simulation of Additive Layer Manufacturing of Titanium Aerospace structures (2013) (available at <http://www.dgm.de/download/tg/1171/1171-160.pdf>).
13. Y. Ueda, H. Murakawa, K. Nakacho, N. X. Ma, Establishment of computational welding mechanics. *Weld. Surf. Rev.* **8**, 265–299 (1997).
14. H. Murakawa, Y. Luo, Y. Ueda, Inherent strain as an interface between computational welding mechanics and its industrial application. *BOOK-INSTITUTE Mater.* **695**, 597–619 (1998).
15. A. Lundbäck, thesis, Luleåtekniska universitet (2010).